

СИНТЕТИК КАРБОН КИСЛОТАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Юсупова Мадинабону Комилжон қизи¹
Сотиболдиева Гуласал Ширинбек қизи²
Йўлдашева Нигора³

¹⁻²талаба. Наманган муҳандслик-қурилиш институти
³ўқитувчи Наманган муҳандслик-қурилиш институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7837095>

Технологиянинг замонавий даражаси техник ноозиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ишлатиладиган табиий ўсимлик мойларини нефт хом ашёсидан олинадиган синте-тик материаллар билан муваффақиятли алмаштиришга имкон беради.

Ишлаб чиқариш амалиётида ишлаб чиқариладиган маҳсулот қуйидаги аддитив кўрсаткичлар бўйича тавсифланади: кислота, эфир ва карбонил (1 г га КОН, мг) сонлари, ўртача молекула оғирлиги, кислоталар аралашмаларининг етарлича тавсифланмайдиган ва шартли қийматлар бўлиб ҳисобланадиган қайнаш ёки эриш ҳарорати.

Шу билан бирга табиийларга нисбатан маҳсулот синтетик синтетик карбон кислоталар таркибига нафақат ҳар хил оғирликдаги ва углерод атомлари сони жуфт бўлган нормал монокарбон кислоталар киради, углерод атомлари сони тоқ бўлган кислоталар, изотузилишдаги, дикарбон ва шунингдек, циклопарафин ҳалқали кислоталар, радикалидаги қўшбоғ, кето - ва окси- гуруҳлар мавжуд бўлган кислоталар. Ушбу бирикмаларнинг барчаси турли физик ва кимёвий хоссаларга эга. Айримлари махсус ёқимсиз ҳидга эга.

Синтетик синтетик карбон кислоталарга нисбатан ҳозирги вақтда жуда юқори талаблар қўйилмоқда ва улар кундан кунга ошиб бормоқда. Шунинг учун тайёр синтетик синтетик карбон кислоталарнинг таркибидаги компонентларни, уларни хоссаларини аниқлаш, ажратиш усулларини ишлаб чиқишда юқори сифатли синтетик синтетик карбон кислоталарни олиш ва улардан оқилона фойдаланиш йўлларини аниқлаш катта аҳамиятга эга.

Компонентлари таркибида хилма-хиллиги хаддан ташқари турлича бўлган тузилишлар ва молекула оғирликлари туфайли, тайёр кислоталарнинг таркибини аниқлаш масаласи мураккаб ҳисобланади. Энг кўп ўрганилганлардан нормал кислоталар, изо тузилишга эга ва дикарбон кислоталар ҳисобланади. Булар олинадиган синтетик синтетик карбон кислоталар таркибидаги миқдори ва ажратиб олиш йўллари аниқланган.

Тўйинмаган кислоталар, шунингдек, карбонил ва гидроксил гуруҳларга эга кислоталарнинг тузилиши ва таркиби кам ўрганилган ва улар ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Табиий ва синтетик синтетик карбон кислоталар таркибини аниқлашнинг энг тарқалган усулларида бири ўтган аср ўрталаригача кислоталар ёки уларнинг метил эфирларини ҳар хил қолдиқ босимларда ректификация қилиш ҳисобланар эди.

Хом синтетик синтетик карбон кислоталар аралашмасини 22 мм см.уст. қолдиқ босимда, назарий жиҳатдан 12-14 тарелкали эквивалент ректификация минорасида

хайдаш, уларнинг қайнаш ҳарорати тўхтамасдан ошишини кўрсатди. Дистиллят чиқиши бу ҳароратига боғлиқлиги эгри чизиғида, доимий қайнаш ҳароратининг фақатгина аҳамиятсиз горизонтал чизиқлари мавжуд (1-расм).

1-расм . Дистиллятнинг чиқиши синтетик синтетик карбон кислоталар қайнаш ҳароратига боғлиқлиги.

Барча кислоталар нормал монокарбон кислоталар деб қабул қилсак ва уларнинг қайнаш ҳарорати бўйича фракция таркибини ҳисобласак, аралашмада C5 дан C21 гача углеоруд атомлари сони жуфт ва тоқ бўлган барча кислоталар киради, ва уларнинг миқдори катта доирада ўзгаради (2-расм).

2-расм. Хом синтетик синтетик карбон кислоталар аралашмасининг таркиби.

Синтетик синтетик карбон кислоталари – бу халқ хўжалигининг турли соҳаларида ишлатиладиган ва илгари худди шу эҳтиёжлар учун ишлатилган табиий синтетик карбон кислоталарининг ўрнини босувчи техник маҳсулот ҳисобланади. Бу озуқавий мақсадларда истеъмол қилинадиган ёғларни техник фойдаланишдан халос қилади.

Аммо синтетик синтетик карбон кислоталарининг таркиби ва хусусиятлари табиийникига қараганда беқиёс даражада хилма-хил бўлганлиги сабабли, улар турли соҳаларда жуда кўп қиррали беқиёс янги маҳсулотдир, уларнинг ҳар бири кислоталар таркибига кўра ўзига хос талабларга эга.

References:

1. Нажмиддинов, Р. Ю., Мелиқўзиева, Г. Қ., Зокиров, М., & Юсупов, И. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритларидан таркибида кальций ва магний бўлган концентранган

- фосфорли оддий ўғитлар олиш. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 2(6), 56-61.
2. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.
 3. Гойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.
 4. Абдуназаров, Ф. А. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА НЕФТЯНОГО КОКСА МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ PERKIN ELMER AVIO 200. Universum: химия и биология, (11-2 (101)), 37-43.
 5. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(1), 5-9.
 6. Muzaffar, D., Samara, T., & Feruza, B. (2022). RESEARCH OF ORGONOLEPTIC, MICROBIOLOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF A NEW TYPE OF VEGETABLE SEMI-FINISHED SAUCES-PASTES. Universum: технические науки, (8-3 (101)), 44-48.
 7. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.
 8. Соддиков, Ф. Б., Мамаджанов, З. Н., Турсунов, Л. А., & Юлдашева, М. А. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТЕРМА РАСТВОРИМОСТИ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ [20, 0% KCL+ 80, 0% NaCl]-NH₄НСО₃-H₂O. Universum: технические науки, (4-4 (85)), 42-45.
 9. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12 (79)), 457-461.
 10. Абдуназаров, Ф. А. (2022). Химический анализ состава местного нефтяного кокса и перспективы применения в сфере производства на основе полученных результатов.
 11. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.
 12. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 99-102.
 13. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. Scientific Impulse, 1(4), 1774-1778.
 14. Жалолдинов, А. Б., Соддиков, Ф. Б., Мамаджанов, З. Н., & Турсунов, Л. А. (2021). Исследование распределения химического состава и кальциевого модуля мытого обожженного фосфоритового концентрата Центрального Кызылкума по фракциям. Universum: технические науки, (8-2 (89)), 33-36.
 15. G'oyipov, A., Mamyunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(24), 596-599.
 16. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.

17. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 172-175.
18. Usmonova, Z., Boyturaev, S., Soadatov, A., G'oyipov, A., & Dehkanov, Z. (2018). Processing of calcium nitrate granulated calcium saltpeter. *Scientific-technical journal*, 1(2), 98-105.
19. Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). Production of polyester based on adipic acid and determination of optimal component ratio of components. *Universum: технические науки*, (7-4 (100)), 43-46.
20. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
21. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(9), 77-81.
22. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zolkirov, M. (2022). PAXTA SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 412-415.
23. Tursunboyevna, Y. N. (2022). USE ADVANCED METHODS IN TEACHING CHEMISTRY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023*, 1(1), 248-252.
24. Yuldasheva, N., Mamajanova, N., Hamroqulova, S., & Mo'minjanov, J. (2023). POLIMER CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARINI TAHLIL. *Наука и технология в современном мире*, 2(11), 78-80.
25. Yuldasheva, N., Rahmonova, D., & Jamoliddinova, S. (2023). DIETANOLAMINNI BIOLOGIK AHAMIYATI VA ISHLATILISH SOHALARI. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(3), 60-62.
26. Yuldasheva, N., Ikromjonova, D., & Mamasodiqova, N. (2023). AMINO-ALDEGID SMOLALARINI OLISH VA XOSSALARINI O'RGANISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(11), 67-70.
27. Yuldasheva, N., Qodirova, M., & A'zamjonova, M. (2023). PAST BOSIMDA METANOLNI SINTEZI UCHUN KATALIZATORLAR. *Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения*, 2(3), 23-25.
- 28.
29. Пулатов, Х. Л., Турабжанов, С. М., Назирова, Р. А., Турсунов, Т. Т., Мухамедова, Н. К., & Орипова, Д. Р. К. (2018). Исследование сорбционной способности фосфорнокислого катионита. *Universum: технические науки*, (3 (48)), 37-40.
30. Voqiyeva, H., Yusupov, I., & Zokirov, M. (2023). TARKIBIDA OLTINGUGUR TUTGAN ORGANIK BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA ISHLATILISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(4), 74-79.
31. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). Kompozitsion fenol-formaldegid oligomerlarining tarkibini nefelometrik usulda o'rganish. *Science and innovation*, 1(A5), 424-430.
32. Зокиров, М. (2022). ЁШЛАРНИНГ ИЗЛАНИШЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 107-110.

33. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 56-59.

INNOVATIVE
ACADEMY